

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

*Elektron nashr,
267 sahifa, sentyabr, 2025-yil.*

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejetorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellektual mulk”, “Intellektual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnudbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Шомуродов Равшан Турсункулович

Доцент кафедры “Социально-гуманитарных наук и экономики”, к.э.н. Филиала Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского Энергетического института” в городе Ташкенте
E-mail: r.shomurodov@mail.ru
ORCID:0000-0002-9087-104X

Рашидова Дилфуза Ганиевна

Заведующий кафедры “Социально-гуманитарных наук и экономики” Филиала Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского Энергетического института” в городе Ташкенте
E-mail: rashidovadilfuza73@gmail.com

Аннотация: Совершенствование практики финансирования инвестиционных проектов является необходимым условием обеспечения их эффективности. Несмотря на то, что собственные средства предприятия представляют собой наиболее надежный и дешевый источник финансирования, их использование зачастую ограничено их объемом, а также необходимостью направления на другие приоритетные цели. Поэтому формирование оптимальной структуры источников финансирования, являясь одним из этапов инвестиционной деятельности, представляет собой сложную задачу для каждого предприятия, особенно в условиях неопределенности и высоких рисков.

В статье обоснованы возможности совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в реальном секторе экономики Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиционный проект, финансирование, банк, кредит, собственные средства, инвестиции, риск, инновация, бонификация.

Annotatsiya: Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish ushbu loyihalarning samaradorligini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Garchi korxonaning o'z mablag'lari eng ishonchli va arzon moliyaviy manba bo'lsa-da, ularning hajmi chegaralanganligi yoki boshqa ustuvor maqsadlar uchun zarurati sababli foydalanilishi cheklanishi mumkin. Shu bois, investitsiya faoliyatining muhim bosqichlaridan biri bo'lgan moliyalashtirish manbalarining optimal tuzilmasini shakllantirish jarayoni har bir korxonaga uchun murakkab vazifaga aylanadi. Bu vazifani hal qilish esa noaniqlik va yuqori risklarning mavjudligi bilan yanada murakkablashadi.

Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotining real sektorida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya loyihasi, moliyalashtirish, bank, kredit, o'z mablag'lari, investitsiyalar, risk, innovatsiya, bonifikatsiya.

Abstract: Improving the practice of financing investment projects is an essential condition for ensuring their effectiveness. Although a company's own funds are considered the most reliable and least expensive source of financing, their use is often limited by their volume and the necessity to allocate them for other priority purposes. Therefore, the process of forming an optimal structure of financing sources—one of the critical stages of investment activity—becomes a complex task for enterprises, further complicated by uncertainty and high risks.

This article substantiates the possibilities for improving the practice of financing investment projects implemented in the real sector of Uzbekistan's economy.

Keywords: investment project, financing, bank, credit, own funds, investments, risk, innovation, bonification.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, приоритетной задачей государства является дальнейшее совершенствование и повышение привлекательности инвестиционного климата страны. Для достижения этих целей в документе предусмотрено привлечение в течение последующих пяти лет инвестиций в объеме 120 миллиардов долларов США, из которых около 70 миллиардов долларов составят иностранные инвестиции. В этой связи важное значение имеет реализация Стратегии привлечения иностранных и отечественных инвестиций до 2026 года, направленной на формирование комплексных условий для развития инвестиционной деятельности и укрепления позиций Узбекистана как надежного партнера на глобальных рынках капитала.

Особое внимание в стратегических приоритетах уделено развитию механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), на основе которых планируется мобилизовать инвестиции в объеме 14 миллиардов долларов США в ключевые сектора национальной экономики. К ним относятся энергетика, транспортная инфраструктура, здравоохранение, образование, экология, коммунальные услуги и водное хозяйство. Эти направления не только определяют долгосрочную конкурентоспособность страны, но и служат базой для достижения целей устойчивого развития, предусмотренных международными соглашениями и национальными программами.

В таких условиях существенно возрастает роль совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов. Достижение поставленных целей требует внедрения более гибких и инновационных финансовых инструментов, расширения спектра источников финансирования, оптимизации их структуры, а также разработки эффективных механизмов управления инвестиционными рисками. Кроме того, в условиях глобальной турбулентности и изменения конъюнктуры мировых рынков капитала особое значение приобретают механизмы диверсификации финансовых потоков, повышение прозрачности и институциональное укрепление финансовой системы.

Таким образом, повышение эффективности практики финансирования инвестиционных проектов становится неотъемлемым условием успешной реализации национальных стратегий и обеспечения устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методологической основой исследования являются современные методы и инструменты финансирования инвестиционных проектов, широко применяемых в международной практике.

Предметом исследования является финансовые отношения, возникающих в процессе финансирования инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Информационную базу исследования составляет официальные статистические данные по инвестициям.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Л. Булгакова утверждает, что, «существует три ключевых подхода к определению термина «источник финансирования инвестиционных проектов»: макроэкономический подход, микроэкономический подход и подход, в соответствии с которым указанный термин раскрывается через право собственности на него. В соответствии с первым подходом (макроэкономическим) в качестве «источника финансирования инвестиционных проектов» рассматриваются фонд национального дохода, часть фонда возмещения совокупного общественного продукта и некоторая часть ранее созданного национального богатства, используемые на капитальные вложения. Определения, относимые ко второму подходу (микроэкономическому), носят более практический, «осязаемый» характер и направлены прежде всего на раскрытие термина «источники финансирования инвестиционных проектов» как специфического актива, соответствующего определенной характеристике или классификации. Третий подход к раскрытию

термина «источник финансирования инвестиционных проектов» основывается на его рассмотрении через право собственности. В соответствии с данным подходом источники финансирования инвестиционных проектов бывают собственные, заемные и привлеченные» [2].

По мнению С. Оберхолстера, несмотря на имеющиеся отличия между рассмотренными понятиями, заключающимися прежде всего в конкретизации объекта инвестирования (будь то объекты реального или финансового инвестирования) и степени охвата инвестиционного процесса (от инвестиционного процесса, связанного со всеми объектам инвестирования, или же только с реальными), указанные отличия не влияют на состав источников, за счет которых осуществляется финансирование того или иного объекта. В связи с чем для целей настоящего исследования рассмотрение всей совокупности терминов, объединенных под общим понятием «источник финансирования», представляется возможным [3].

В. Бард утверждает, что «существенным недостатком определений, приведенных в рамках микроэкономического подхода, является то, что они пытаются определить источник как некий актив, существующий в той или иной форме (денежные средства, фонды денежных средств, финансовые ресурсы, инвестиционные ресурсы)» [4].

По мнению Л.Валинуровой и О.Казаковой, «методологической основой исчисления национального дохода является теория факторов производства, согласно которой национальный доход является суммой доходов от труда и собственности. Он распадается на заработную плату, промышленную и торговую прибыль, процент и земельную ренту. При этом концепция национального дохода основана на суммировании всех доходов, полученных от любой деятельности (производственной и непроизводственной)» [5].

Группа ученых-экономистов высказывает мнению о том, что валовые инвестиции, или валовое накопление, в целом по экономике показывают чистое приобретение резидентами товаров и услуг, произведенных в текущем периоде или поступивших по импорту, но не потребленных в нем. Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей³. По стоимости валовые инвестиции представляют собой сумму амортизационных отчислений, соответствующих потреблению (износу) основного капитала, и чистых инвестиций, являющихся капиталовложениями, направленными на расширение производства [6].

В.Ковалев считает, что ключевым источником инвестиционных ресурсов для экономики страны являются национальные сбережения текущего и всех предшествующих периодов (то есть часть дохода, которая не была потрачена на конечное потребление), а также средства, поступающие в экономику страны в рамках международного притока капитала. Однако, как было показано выше, национальные сбережения могут не полностью использоваться на цели инвестирования и, как следствие, уходить из экономики страны, образуя таким образом отток капитала [7].

По заключению Иминова О., «взаимодействие коммерческих банков с небанковскими кредитными организациями в сфере кредитного механизма должно строиться на новой основе. В республике предоставление коммерческими банками средств специальным кредитным организациям на основе кредитных линий сделало эти учреждения не «конкурентами» банков, как в развитых странах, а в определенной степени «зависимыми» от них. Они не могут самостоятельно осуществлять кредитные операции, а распределяют средства коммерческим банкам на согласованных условиях. При этом коммерческие банки, неся полную ответственность за «судьбу» кредита, вынуждены половину прибыли от него переводить во внебюджетный фонд. Такая ситуация резко снижает эффективность кредита» [8].

По мнению Абдуллаевой Ш., «по результатам диверсификации кредитного портфеля по источникам ресурсов необходимо учитывать высокий вес централизованных кредитов в кредитном портфеле некоторых коммерческих банков, и было бы целесообразным принять такие меры, как предоставление льгот банкам по этим кредитам, а в некоторых случаях освобождение полученных от них доходов от налога» [9].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно Закону Республики Узбекистан №ЗРУ-598 от 25 декабря 2019 года «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»:

* инвестиционный проект комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на осуществление либо привлечение инвестиций для получения экономических, социальных и других выгод;

* инвестиции по объекту назначения подразделяются на капитальные, финансовые и социальные. К капитальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, в том числе в новое строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое

переворужение, а также в развитие иных форм материального производства; к финансовым инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в акции, корпоративные, инфраструктурные и государственные облигации, а также в другие виды ценных бумаг; к социальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потенциала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ;

* к инвестиционным ресурсам относятся: денежные (включая иностранную валюту) и иные финансовые средства, включая кредиты, паи, доли, акции и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и другие материальные ценности) и права на них; объекты интеллектуальной собственности, в том числе запатентованные или незапатентованные (ноу-хау) технические, технологические, коммерческие и иные знания, оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации того или иного вида производства; права на земельные участки, права владения и пользования другими природными ресурсами, а также вытекающие из прав собственности иные вещные права;

* государственная поддержка инвестиций и инвестиционной деятельности осуществляется следующими способами: применение льгот и преференций; выделение централизованных инвестиций для совместного финансирования инвестиционного проекта; оказание финансовой, консультативной и информационной поддержки [10].

Таблица 1. Источники финансирования инвестиций в основной капитал в Республики Узбекистан и доля прямых иностранных инвестиций, кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций¹

Кўрсаткичлар	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Общая сумма источников финансирования в основной капитал, трлн. сум	210,2	239,6	266,2	356,1	493,7
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций, %	13,6	12,6	13,9	23,7	30,5
Доля кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций, %	13,5	8,1	7,9	6,3	2,6

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в 2020-2024 годах сумма инвестиций в основной капитал в Узбекистане имела тенденцию роста.

Как видно из приведенных данных таблицы 2.1, в 2022-2024 годах доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций имела тенденцию роста. Кроме того, значение данного показателя в 2024 году существенно повысилось по сравнению с 2020 годом.

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в 2020-2024 годах доля кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций имела тенденцию снижения.

Рис. 1. Объем привлеченных иностранных инвестиций в экономике Республики Узбекистан, млн. долл. США²

Как видно из приведенных данных рис. 1, сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономике Узбекистана в 2020-2022 годах имела тенденцию роста. Кроме того, в 2024 году сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономике республики существенно увеличилась по сравнению с 2020 годом.

1 Таблица составлена автором на основе статистических данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

2 Рисунок составлена автором на основе статистических данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Как видно из приведенных данных рис. 1, сумма привлеченных прямых портфельных инвестиций в экономике Узбекистана в 2024 году существенно увеличилась по сравнению с 2020 годом.

Дефицит текущего счёта платёжного баланса республики в 2024 году финансировался притоком капитала по финансовому счёту, в частности, за счёт прямых и портфельных инвестиций, а также других источников. В частности, в течении 2024 года чистый приток прямых иностранных инвестиций² в страну увеличился на 32% по сравнению с 2023 годом и составил 2,8 млрд долларов.

В 2024 году чистое привлечение портфельных инвестиций увеличилось в 3,1 раза и достигло 3,1 млрд долларов в основном за счёт операций по международным облигациям.

Власти Узбекистана выпустили суверенные еврооблигации на 1,5 млрд долларов. Евробонды номинированы в трёх валютах: 500 млн долларов, 500 млн евро и 6 трлн сумов. Заёмные средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета, развитие жилищных программ и ипотеки и развитие «зелёных» проектов. С 2021 по 2024 год Узбекистан уже выпускал суверенные облигации на 1,2 млрд долларов в рамках Целей устойчивого развития и «зелёного» финансирования. В отборе проектов участвует Программа развития ООН (ПРООН), а независимые заключения предоставляют международные эксперты [11].

Мы на примере Андиганского сухого порта (ADP) анализируем финансирование инвестиционных проектов.

На объекте будут обрабатываться в основном импортные и экспортные контейнеры. Импортные контейнеры будут прибывать по железной дороге, проходить через таможенный терминал или выгружаться на склад.

Экспортные контейнеры будут доставляться грузовиками по железной дороге через складской двор терминала без таможенного оформления и консолидации на складе.

Контейнерный терминал будет включать в себя все необходимое для обработки и хранения контейнеров, заправки и обслуживания оборудования, офисных сотрудников и рабочей силы. Часть офисных помещений будет отведена для внешних компаний (таможенных брокеров, логистических компаний и т. д.).

Таможенный комплекс будет иметь огороженную площадку для хранения контейнеров и зону досмотра. Ожидается, что таможня будет обрабатывать около 20% всех импортных контейнеров, требующих физического досмотра (в соответствии другими терминалами в Узбекистане).

Склад будет обрабатывать импорт автозапчастей в виде контейнеров. Основные операции включать разгрузку контейнеров с автозапчастями, хранение и консолидацию грузов. Предполагается, что склад будет иметь свою зону таможенного оформления, если это потребуется.

Склад будет заниматься в основном обработкой и хранением импортных контейнерных грузов автозапчастей. Ожидается, что 100% всех импортируемых автозапчастей будет храниться на складе перед доставкой на автозавод.

Контейнеры будут доставляться на склад с площадки для штабелирования контейнеров тягачами терминала или Рич стакерами (на складе также есть отдельный железнодорожный док, которым могут пользоваться вагоны общего назначения).

Для рассматриваемых грузопотоков были разработаны схемы логистических потоков высокого уровня, чтобы понять, как эти потоки будут направляться через объекты ПСР. На схеме потоков показаны границы терминала ПСР и зон таможенного контроля.

Согласно прогнозам, в 2050 году объем перевозок в эквиваленте ДФЭ составит от 109 тыс. до 250 тыс. TEU¹. UzAuto формирует якорные объемы, в то время как объемы сторонних производителей одежды и потребительских товаров являются крупнейшим потенциальным рынком. Объемы BYD или аналогичного клиента(ов) зависят от ценностного предложения ADP.

Рис. 2. Оценка OPEX в номинальных значениях для дизель-электрической, 2026-2050 (млрд сум)

Прогнозируется, что ОПЕХ для дизельной установки увеличится с 32 млрд. сум в 2027 году до 382 млрд. сум в 2050 году. При использовании электрической установки ОПЕХ увеличится с 31 млрд. сум в 2027 году до 369 млрд. сум в 2050 году. ОПЕХ показаны в сумах, поскольку затраты осуществляются в местной валюте.

Исторический рост удельного дохода сравнивается с инфляцией. Увеличение будущих тарифов ограничивается историческим поставом. Финансовая модель включает варианты, в которых инфляционный паст-хаус выражается в долларах США и сумах, а объемы разделяются на контракты в долларах США и сумах.

При использовании клиентского тарифа доходы могут составить 185 - 334 млн. долларов США к 2050 году. При использовании тарифа RHDHV выручка может составить 22-46 миллионов долларов США к 2050 году. Основное различие заключается в тарифе на хранение, принятом для склада и ангара.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В процессе исследования нами сформулированы следующие выводы по финансированию инвестиционных проектов:

- * существует три ключевых подхода к определению термина «источник финансирования инвестиционных проектов»: макроэкономический подход, микроэкономический подход и подход, в соответствии с которым указанный термин раскрывается через право собственности на него;

- * валовые инвестиции, или валовое накопление, в целом по экономике показывают чистое приобретение резидентами товаров и услуг, произведенных в текущем периоде или поступивших по импорту, но не потребленных в нем. Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей;

- * ключевым источником инвестиционных ресурсов для экономики страны являются национальные сбережения текущего и всех предшествующих периодов (то есть часть дохода, которая не была потрачена на конечное потребление), а также средства, поступающие в экономику страны в рамках международного притока капитала;

- * в 2020-2024 годах сумма инвестиций в основной капитал в Узбекистане имела тенденцию роста; в данном периоде доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций имела тенденцию роста. Кроме того, значение данного показателя в 2024 году существенно повысилось по сравнению с 2020 годом; в 2020-2024 годах доля кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций имела тенденцию снижения;

- * сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономике Узбекистана в 2020-2022 годах имела тенденцию роста. Кроме того, в 2024 году сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономике республики существенно увеличилась по сравнению с 2020 годом; сумма привлеченных прямых портфельных инвестиций в экономике Узбекистана в 2024 году существенно увеличилась по сравнению с 2020 годом.

На наш взгляд, для совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов, необходимо, во-первых, улучшить управление основными рисками в процессе финансирования инвестиционных проектов (финансовые риски, риски, связанные с инициаторами проектов, риски реализации проектов) и повысить уровень эффективности проектов за счет совершенствования инфраструктуры финансирования инвестиционных проектов; во-вторых, увеличить объемы финансирования инвестиций за счет внедрения в практику финансирования проектов инновационных форм и методов инвестиционного финансирования (долевое финансирование, венчурное финансирование, международный форфетинг, использование непокрытых и безотзывных документарных аккредитивов, бонификацию кредитов); в-третьих, в целях повышения эффективности налоговой льготы, предоставляемой на приобретение нового оборудования и технологий, в нее следует добавить следующие дополнительные условия: если новое оборудование и технологии реализуются или передаются безвозмездно в течение трех лет с даты ввоза из-за границы, то восстанавливается обязанность по уплате налога на прибыль юридических лиц, действие данной льготы отменяется на весь период применения льготы, а сама льгота применяется только предприятиями, имеющими статус юридических лиц, производящими товары.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы//Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089; 01.03.2025 г., № 06/25/27/0196.

2. Булгакова Л.Г. Анализ теоретических подходов к определению понятия «источник финансирования инвестиционных проектов»//Креативная экономика, 2013. - №11. – С. 109-125.
3. Oberholster S.J. War on savings: modern monetary management in crisis//Journal of Financial Regulation and Compliance Vol.18 No. 3, 2010, p. 205-208.
4. Бард В.С. Финансово-инвестиционный комплекс: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
5. Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Инвестирование: учебник для вузов. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 448 с.
6. Зеленкова Н.М. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Учебник. – М.: Финансы, 1979. – 264 с.; Игонина Л.Л. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 2007. – 514 с.; Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 542 с.
7. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 763 с.
8. Иминов О.К. Пути развития кредитной системы Республики Узбекистан: Автореф. дисс. Т., 2002. С. 27.
9. Абдуллаева Ш.З. Диверсификация кредитного портфеля коммерческих банков в условиях банковских рисков: Автореф. дисс. Т., 2000.
10. Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-598 от 25 декабря 2019 года. Об инвестициях и инвестиционной деятельности//Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., № 03/19/598/4221; 07.06.2022 г., №03/22/775/0477; 31.12.2022 г., № 03/22/812/1145; 25.10.2023 г., №03/23/871/0797; 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142
11. Узбекистан привлёк долг в \$1,5 млрд через новый выпуск еврооблигаций// <https://www.gazeta.uz/ru/2025/02/25/eurobonds>.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100